

SHAXSNING HAYOTI VA SOG`LIGIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qushboqov Shohrux Xasan o`g`li

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Zamonov Xojiakbar Shuhrat o`g`li

IIV Akademiyasi 3-o`quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10518108>

Annotatsiya: Ushbu maqolada profilaktika inspektorining shaxsning hayoti va sog`ligiga qarshi jinoyatlarning profilaktikasini tashkil etish faoliyatining tushunchasi, ahamiyati va o`ziga xos xususiyatlari o`rganilgan.

Kalit so`zlar: jinoyat, qasddan odam o`ldirish, kuchli ruhiy hayajonlanish, zaruriy mudofaa, qasd, ehtiyotsizlik, badanga qasddan shikast yetkazish.

Annotation: This article explores the concept, significance and distinctive features of the activities of the preventive inspector to organize the Prevention of crimes against the life and health of a person

Keywords: crime, intentional killing, intense mental arousal, necessary defense, intent, carelessness, intentional bodily injury.

Jahonda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishning ta`sirchan tizimini yaratish, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarga qonunga hurmat va qonun buzilishining har qanday ko`rinishiga murossasizlik munosabatini singdirish, profilaktik ishlarni muvofiqlashtirish, huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining zamonaviy tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish bo`yicha qonunchilik normalari va ularni qo`llash amaliyoti bilan bog`liq muammolarning ilmiy yechimini topish dolzarb hisoblanadi. Shuning-dek, huquqbuzarliklar sodir etilishining sabab va shartsharoitlarini bartaraf etish tizimini takomillashtirish istiqbollari tadqiq etish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda¹

O`tgan davr mobaynida respublikamizda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo`yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib, bu boradagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi yaxlit normativ-huquqiy baza shakllandi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimining samarali faoliyati natijasida mamlakatda huquq-tartibot mustahkamlanib, kriminogen vaziyat sezilarli darajada yaxshilandi. Bugungi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini tashkil etish uslublarini tubdan o`zgartirish, qonun buzilishi holatlarini fosh etish va choralar ko`rish emas, balki mazkur holatlarning

¹ Xo`jaqulov S.B. Huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasini takomillashtirish: Monografiya / Mas`ul muharrir yu.f.d., dots. I.Yu. Fazilov. T.: O`zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. 4 b

barvaqt oldini olish va profilaktikasini ta'minlashni ushbu idoralarning eng asosiy vazifasiga aylantirish, huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlarining samarali tizimini joriy etish, huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari faoliyatida axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni keng yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jinoyatlarning sodir etilishi sabablari, shaxsda g'ayriijtimoiy xulq-atvor va xususiyatlarning shakllanishiga hamda turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar sodir etilishiga, qonunga yoki qonun ijrosiga putur yetkazadigan omillar jamiyatdagi nosog'lom ijtimoiy-ruhiy muhit ta'sirida yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, shaxsdagi g'ayriijtimoiy salbiy xulq-atvor aksariyat hollarda ma'muriy huquqbuzarliklarning sodir etilishiga sabab bo'lmoqda

Shaxsga qarshi sodir etiladigan jinoyatlarning zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar faqat qasddan sodir etilib, mazkur jinoyatlarning katta qismini shaxsning hayoti yoki sog'lig'iga qarshi qaratilgan jinoyatlar tashkil etadi. Ko'pincha, inson hayotiga qarshi qaratilgan jinoyatlar dinamikasi shaxsdagi mastlik holati bilan ham bog'liq bo'ladi. Hayotga va sog'liqqa qarshi jinoyatlarning ro'yxatga olingan va ochilganlarning qariyb yarmi spirtli ichimliklar ta'sirida sodir etilgan

Shulardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni ular motivatsiyasining xususiyatiga ko'ra o'rganish maqsadga muvofiqdir. Chunki amaldagi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat va Jinoyat-protsessual kodeksiga ko'ra, jinoyatning motivi jinoyat ishi bo'yicha isbotlash vositasi sifatida qabul qilingan. Jinoyat qonunining alohida normalari, shuningdek jinoyat- protsessual va kriminologik tadqiqot natijalariga asoslanib aytish mumkinki, zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning motivlari sifatida rashk, o'ch olish, tamagirlik, bezorilik va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish va boshqa shaxsiy turlari tez-tez uchraydi.

Shaxsga qarshi jinoyatlarning zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar doirasi keng va xilma-xildir. Uning asosiy qismini shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar tashkil etib, unga quyidagilarni kiritamiz:

a) insonning hayotiga qarshi qaratilgan jinoyatlar. Bularga qasddan odam o'ldirish, onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida, zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan odam o'ldirish, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab turish zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, qasddan odam o'ldirish, ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish, o'zini o'zi o'ldirishga undash kabi jinoyat qilmishlar kiradi;

b) insonning sog'lig'iga qarshi qaratilgan jinoyatlar. Bularga qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish, zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab turish zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, badanga qasddan og'ir shikast yetkazish, qasddan badanga yengil shikast yetkazish, qiynash, ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish kabi jinoyatlar kiradi.

Ma'lumki, shaxsga qarshi sodir etiladigan jinoyatlarning ijtimoiy-maishiy sabablari ko'p hollarda oilaviy munosabatlar bilan bog'liqdir.

Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir va shuningdek, jamiyat ta'sirini o'zidaifoda etadi. Kriminologik olimlarning tadqiqotlarini o'rganib chiqar ekanmiz, zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning 30-40 foizi oilaviy-maishiy munosabatlardan kelib chiqishining guvohi bo'lamiz.

Shaxsga qarshisodir etiladigan jinoyatlarning aksariyat qismi oila turmush doirasidasodir etilib, undan jabr ko'rganlarning 48,1 foizini ayollar; 15,6 foizini bolalar; 14,2 foizini ota-onalar; 5,1 foizini erkaklar; aka-uka, opa- singillar esa 3,8 foizini; qolgan qarindoshlar 13,2 foizini tashkil etar ekan.²

Sodir etilayotgan jinoyatlar, agar jabrlanuvchining o'limiga yoki badanga shikast yetkazilishiga sabab bo'lmagan bo'lsa, ko'p hollarda latent jinoyatga aylanib qolaveradi. Masalan, oilada er-xotin o'rtasida sodir etilayotgan, qasddan odam o'ldirish, badanga tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlarni olib ko'radigan bo'lsak, bunday jinoyatlar sodir bo'lishiga ko'p hollarda er yoki xotining viktim xulqi sabab bo'lib, bunday jinoyatlar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga murojaat qilinmaganligi uchun ochilmay qolib ketaveradi

Rashk tufayli er yoki xotin bir-birini o'ldirishi – bugungi kunda bu jinoyatlarning 45 % ini tashkil qilmoqda. Bunday odam o'ldirish ko'pincha turmush o'rtog'i unga xiyonat qilinganida sodir etiladi. Buning uchun er yoki xotin aniq xiyonat qilgan bo'lishi lozim.

Shaxsga qarshi jinoyatlarni oldini olish profilaktikasi zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning aksariyati (taxminan 85% i) zamirida ba'zan davomli xususiyatga ega bo'lgan (ayniqsa, oila sohasida) shaxslararo nizo yotishi haqidagi xulosani tasdiqlaydi. Aynan shunday nizolarda o'zaro xafagarchiliklar,

² Ильяшенко А.Н. Виктимологические проблемы насильственных преступлений семье. –М., 2003. – С. 89–100.

haqoratlar, qo'rqitishlarning ta'sirida tajovuzkor xulqatvor motivlari: darg'azablik, rashk, xusumat va boshqalar shakllangan.

Shaxsga qarshi jinoyatlarning profilaktikasiga doir tadqiqotlarda jinoyat genezisining bu elementida jabrlanuvchining rolini uzil-kesil (ijobiy yoki salbiy) baholash deyarli mumkin emas. Bu holatda faqat unga aybdorning subyektiv munosabati nuqtayi nazaridan yondashilgan taqdirdagina muayyan tarzda baholanishi mumkin. Ammo har qanday holda jinoiy xulq-atvor motivatsiyasiga jabrlanuvchining ta'siri birmuncha kuchli bo'ladi.

Subyekt shakllangan motiv ta'sirida muayyan maqsadga erishishga harakat qilar ekan, jinoyat sodir etishni rejalashtiradi. Zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning aksariyati janjal paytida, vaziyat ta'sirida, kuchli ruhiy hayajonlanish holatida sodir etiladi. Jinoyatning sodir etilishi uchun qulay, tegishli shart-sharoitlarni aybdorlarning o'zlari ham yuzaga keltirishlari mumkin. Bunday shaxslar nizo chiqarish uchun hamisha sabab topishadi. Ular uchun har qanday holat bevafoqlikda shubha qilishda asos bo'lishi, boshqarib bo'lmaydigan, xatti-harakatlariga erk berishi, jinoyat sodir etilishiga olib kelishi mumkin. Aksariyat hollarda ruhiy hayajonlanish oqibatida jinoiy xatti-harakat sodir etilayotgan paytda aybdor g'azablangan, qo'rqan, hayajonlangan bo'ladi.

Shaxsga qarshi jinoyatlarning sabablarini bartaraf etish jamiyatda tajovuz darajasini pasaytirish uchun shart-sharoitlar yaratishga qodir bo'lgan, puxta o'ylangan, ilmiy asoslangan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiyhuquqiy va maxsus viktimologik, kriminologik choralarni ishlab chiqishni talab qiladi. Bunda ko'rsatilgan jinoyatlarga turtki beruvchi omillar sonini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qasddan odam o'ldirish bu qonun bilan qo'riqlanadigan va daxlsiz hisoblangan o'zga shaxs hayotidan aybli tarzda mahrum qilish bilan bog'liq ijtimoiy xavfli qilmishdir. Jabrlanuvchi qasddan odam o'ldirish jinoyatida jinoyat qonunchiligida ko'rsatilgan boshqa jinoyatlarga qaraganda bir muncha faol harakatlari, ayblanuvchini jinoyat sodir etishga undovchi ayrim harakatlarini sodir etishi bilan ham ajralib turadi. Ammo bugungi kungacha jinoyat huquqi nazariyasida jabrlanuvchining huquqiy maqomi ishlab chiqilmagan va bu amaliyotda ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shundan ko'rinib turibdiki, jinoyat huquqi nazariyasining oldida turgan bugungi dolzarb masalalardan biri bu – jabrlanuvchining huquqiy maqomini va uni jinoyatchi tajovuzidan qo'riqlash bilan birgalikda, ayrim jinoyatlarni keltirib chiqarishda jabrlanuvchining salbiy ishtirokini o'rganish va kvalifikatsiyaga ta'siri doirasini aniqlash ham muhim.

Zaruriy mudofaa va uning chegarasidan chetga chiqish ham yengillashtiruvchi holatlarga kirib, bunda ham jabrlanuvchining xulqatvori natijasida jinoyat kelib chiqadi. Zaruriy mudofaa va uning chegarasidan chetga chiqib sodir etilgan jinoyatlar, qattiq ruhiy hayajonlanish holatida sodir etiladigan jinoyatlarga o'xshab ketadi. Bu jinoyatlarning o'xshash umumiy tomonlari ko'p bo'lib, birinchidan, bu o'xshashliklar, qonunga ko'ra odatdagi qasddan qilinadigan tajovuzlarga nisbatan ularning har ikkalasiga yengilroq jazo berilganidadir. Ikkala holatda ham yetkaziladigan zarar jabrlanuvchining huquqqa zid harakati oqibatiga javobidir. Ikkinchidan, ikkala holatda ham jinoyat – tajovuz qaratilgan shaxs tomonidan emas, balki bunday tajovuz guvohlari tomonidan ham sodir etilishi mumkin. Uchinchidan, ikkala jinoyatda ham jabrlanuvchi harakati bilan unga yetkaziladigan zarar o'rtasida farqlarga bo'lishning yo'qligi va kutilmagan holatda vujudga kelishi xarakterlidir. Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqishning affekt holatida sodir etilgan jinoyatlardan farqlovchi asosiy belgilar motiv va maqsad hisoblanadi³.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, jabrlanuvchining jinoyat sodir etilgunga qadar, sodir etilish vaqtida, ba'zan sodir etilishdan keyingi xulq-atvoriga (harakatlari) doir muammosi asosiy viktimologik muammolar hisoblanib, ularni o'rganish zarur hisoblanadi. Chunki ko'p hollarda jabrlanuvchining xulq-atvori jinoyatning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, bunday turdagi jabrlanuvchilarga quyidagilarni kiritish mumkin: birinchidan, soddalik yoki ishonuvchanlik, ruhiy kasallik yoki aqliy rivojlanmaganlik, tashqi ko'rinishi g'ayrioddiy, tibbiy, jismoniy bo'shanglik yoki alkogol, giyohvand modda va hokazolar iste'moli natijasidagi ojizlik holatiga tushib qolgan jabrlanuvchilar; ikkinchidan, jinoyatchi va jabrlanuvchi o'rtasidagi janjal natijasida yuzaga keluvchi jinoyatlar natijasida jabrlanganlar. Bunda jabrlanuvchining harakatlari jinoyatchiga hissiy ta'sir etishi yoki janjallar oqibatida kelib chiqadigan qasd yoki boshqa salbiy motiv shakllanishi mumkin; uchinchidan, shaxsga yoki uning yaqinlariga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lgan jabrlanuvchini aniq bir harakatga yo'naltirish maqsadida sodir etiladigan jinoyatlar. Bularga zo'rlik ishlatib yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib sodir etilgan jinoyatlar kiradi; to'rtinchidan, murakkab viktimologik xarakterdagi jinoyatlarga bo'lib o'rganamiz. Bularga shunday jinoyatlar kiradiki, jinoyatni sodir etish vaqtida kim jabrlanuvchi, kim jinoyatchi ekanini aniqlab bo'lmaydi. Janjal shunday tus oladiki, tahdid ostida bo'lgan jinoyat jabrlanuvchisi jinoyat subyektiga aylanib qoladi. Bunga misol qilib,

³ Qurbonov R. Zaruriy mudofa. Monografiya.– Toshkent.: 2009. 164–b.

zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib qasddan sodir etiladigan jinoyatlarni ko'rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <http://www.lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <http://www.lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat–protsessual kodeksi – 2024 yil. <http://www.lex.uz>
4. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <http://www.lex.uz>
5. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>;
6. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>
7. O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishsohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6196-son Farmoni
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2017 yil 14 martdagi PQ– 2833-sonli qarorilex.uz).// www.lex.uz/
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2004-yil 24-sentabrdagi 13-sonli “Qasddan odam o'ldirishga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida”gi qarori

